

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 4
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

2-tom, 4-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Aprel 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №4. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 4

April, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: **5,962**

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(4).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 4.

Апрель 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[hbib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №4.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Faina Semyonovna Gafurova** 7
Process approach to the management of organization of labor at the enterprise as a factor of optimizing the labor activity of employees
2. **Gulnara Mukhamadzhonovna Davlyatova** 16
Socio-economic reforms in the views of the jadids and their role in the development of the economy
3. **Nodirahon Kurbanovna Juraeva** 35
improvement of management managements in the field of housing and utility services
4. **Murat Akramovich Ikramov, Maksat Muratovich Ikramov** 50
Issues of developing a marketing strategy for the development of the automotive industry of the republic of Uzbekistan
5. **Nilufar Muratovna Nabieva** 59
Some features of marketing research at service enterprises
6. **Paxlovon Yigitalievich Rakhmonazarov** 75
Increasing the effectiveness of management of ecological and economic systems in the region
7. **Odina Nabieva Tuychieva** 83
Modernization of production as a factor of increasing the efficiency of industrial enterprises
8. **Akramjon Ahmadjonovich Usmanov** 93
Application of economic methods of investment policies
9. **Dilnoza Khudoyberganova** 99
Importance of introduction of advanced technologies in the cultivation of fruit and vegetable products
10. **Barchinoy Yuldashevna Abdullayeva** 107
Improving the efficiency of innovation processes in the textile industry

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

11. **Murat Akramovich Ikramov** 116
Problems and solutions of training of intellectual personnel in the conditions of digitalization of the economy
12. **Zurab Panjikidze** 122
Academic mobility in the educational process
13. **Mukhaye Mirzasultanovna Tukhtasinova** 126
Issues of training a new generation of personnel in the conditions of the formation of the digital economy

Review of the monograph / monografiyaga taqriz / Рецензия на монографию

14. **Elnorakhon Abdukarimovna Muminova** 137
Review to the monograph of the Candidate of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics of the FerPI K. Kurpayanidi and PhD A.Ilyosov "Improving the organizational and economic

mechanisms of export of industrial products (on the example of the industrial sector of the Fergana region)"

E'lon / Reklama / Advertisement

<i>Advertisement</i>	140
<i>Our publications</i>	146

QR CODE of this issue of the magazine

Citation:

Usmanov, A.A. (2022). Application of economic methods of investment policies. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (4), 93-98

Усманов, А.А. (2022). Инвестиция сиёсатини амалга оширишда эконометрик моделларни қўллаш. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 93-98.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656720>

**Akramjon Ahmadjonovich,
Usmanov**

*Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor
Fergana Polytechnic Institute*

E-mail: akramjonusmonov67@gmail.com

UDC 338.242:303.72533

APPLICATION OF ECONOMIC METHODS OF INVESTMENT POLICIES

Abstract: *The article describes the ways of effective use of econometric models in the implementation of investment policy. The article describes the importance of investments in the regions of our country, the analysis of investments in industrial enterprises of the Ferghana region and the impact of investments on the gross regional product.*

Keywords: *investments, gross regional product, lag, correlation, autocorrelation, distributed econometric model by lag, Almon's lag, partial coefficients.*

Акрамжон Ахмаджонович Усманов
Иқтисод фанлари номзоди, доцент
Фаргона политехника институти

**ИНВЕСТИЦИЯ СИЁСАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ЭКОНОМЕТРИК
МОДЕЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШ**

Аннотация: *Мақолада инвестиция сиёсатини амалга оширишда эконометрик моделлардан самарали фойдаланиш йўллари келтириб ўтилган. Мақолада мамлакатимиз ҳудудларига киритилаётган инвестицияларнинг аҳамияти, Фаргона вилояти саноат корхоналарига киритилган инвестициялар таҳлили ва киритилган инвестицияларни ялпи ҳудудий маҳсулотга таъсири аниқланган.*

Калит сўзлар: *Инвестиция, ялпи ҳудудий маҳсулот, лаг, корреляция, автокорреляция, лаг бўйича тақсимланган эконометрлик модел, Алмон лаги, хусусий коэффициентлар.*

Акрамжон Ахмаджонович Усманов
кандидат экономических наук, доцент
Ферганский политехнический институт

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация: *В статье описываются способы эффективного использования эконометрических моделей при реализации инвестиционной политики. В статье доказана важность инвестиций в регионах нашей страны, анализ инвестиций в промышленных предприятиях Ферганской области и влияние инвестиций на валовой региональный продукт.*

Ключевые слова: *инвестиции, валовой региональный продукт, лаг, корреляция, автокорреляция, распределенная эконометрическая модель по лагу, лаг Алмона, частные коэффициенты.*

Кириш

Ҳозирги пайтда давлатимиз томонидан амлга оширилаётган иқтисодий сиёсатнинг негизида иқтисодий ўсиш ётади. Бу эса мамлакат миқёсида кенг қамровли инвестицион фаолиятни такомиллаштириш ва фаоллаштиришни тақозо этади. Бугунги глобализация даврида жаҳон иқтисодиётининг ривожланиш босқичларини кузатиш натижасида шу нарсага амин бўлиш мумкинки, инвестициялар ҳар қандай жамият миллий иқтисодиётининг ривожланишида асосий пойдевор бўлиб ҳисобланади. Аммо, шуни алоҳида қайд этиш жоизки, инвестицияларнинг ҳаракат кўлами режали иқтисодиёт даврида қисман чекланган бўлиб, уларнинг иқтисодий самарадорлигига нисбатан, ижтимоий самарадорлиги устувор бўлади. Бозор муносабатлари асосида ўз иқтисодиётини тартибга соладиган давлатларда инвестициянинг иқтисодий имконияти мисли кўрилмаган даражада кенг ва аҳамиятли бўлади. Бунинг исботи ўлароқ биргина мамлакатда яратилаётган ялпи ички маҳсулот(ЯИМ)нинг ўсишига назар соладиган бўлсак, инвестиция фаолиятининг самарали ташкил этилишигина ЯИМнинг ўсишига бевосита таъсир кўрсатади.

Агар ЯИМ нинг ўтган йилга нисбатан ўсиши паст бўлса, бундай ҳолат инвестицион фаолиятнинг суст ташкил қилганидан далолат беради. Ўзбекистонни 2030-йилгача ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш концепсиясида макроиқтисодий барқарорликни ва иқтисодий ўсиш барқарорлигини таъминлаш, иқтисодиёт тармоқларининг рақобатбардошлигини, инвестицион ва экспорт салоҳиятини ошириш, тадбиркорликни ривожлантириш ҳамда ҳимоя қилиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, меҳнат бозорида кескинлик даражасини

пасайтириш, аҳоли даромадлари ўсиши ва кам таъминланганликни қисқартириш назарда тутилади.

Юқорида айтиб ўтилган фикрларнинг барчаси макро иқтисодий даражадами, микроиқтисодий даражадами ундан қатъий назар амалга оширилаётган инвестицион жараёни чуқур таҳлил қилиш, бу борада қабул қилинаётган қарорларни илмий асослашни тақозо этади. Бу йўналишда эса эконометрик моделлар ва замонавий компьютер технологиялардан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Тадқиқот методологияси

Биз ушбу тадқиқотимизда динамик эконометрик моделлардан ушбу жараёнда фойдаланиш масаласига тўхталиб ўтамиз.

Натижа ва таҳлиллар

Маълумки, эконометрик модел динамик дейилади агарда у таркибига киритилган ўзгарувчиларнинг вақтнинг берилган t қийматидан олдинги ва ҳозирги қийматларини ҳам эътиборга олса. Яни, у ўрганилаётган ўзгарувчиларнинг вақтнинг ҳар бир қийматларидаги динамикани акс эттира олса.

Иқтисодий жараёнларни тадқиқ қилишда айрим ҳолларда натижавий кўрсаткичнинг ҳозирги t вақтдаги қиймати олдинги $t-1, t-2, t-3, \dots, t-l$, вақтларда таъсир этган омилларни эътиборга олган ҳолда моделлаштиришни тақозо этади.

Макро ёки микро даражада иқтисодий сиёсатни ишлаб чиқиш тескари масалани, яъни бошқарилувчи омилларнинг жорий йилдаги қиймати иқтисодий кўрсаткичнинг кейинги йилдаги қийматига қандай таъсир этишини ҳал этишни тақозо этади. Масалан, корхонага жорий йилда киритилган инвестиция кейинги йилдаги маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмига қандай таъсир кўрсатишини аниқлаш ёки бўлмаса t даврдаги пул массасини кўпайиши $t+1$ даврда ЯИМ ни қанчага ўзгартиради ва ҳ.з.

Омил ўзгарувчиларнинг нафақат жорий, балки бевосита ўзидан олдинги маълум вақт оралиғидаги яъний, лаг қийматларини ўз ичига олувчи эконометрик моделлар одатда лаг бўйича тақсимланган моделлар дейилади. Қуйидаги кўринишдаги эконометрик модел лаг бўйича тақсимланган моделга мисол бўла олади. Лаг қийматлари чекли бўлган бундай моделнинг умумий кўриниши қуйидагича бўлади[1].

$$Y_t = a + b_0 x_t + b_1 x_{t-1} + \dots + b_p x_{t-p} + E_t \quad (3)$$

Бу модел вақтнинг қандайдир t қийматида эркин ўзгарувчи яъний X қийматининг ўзгариши натижавий кўрсаткич Y қийматини L вақт оралиғида таъсир этиш даражаларини билдиради.

Моделда номаълум олдида иштирок этувчи регрессия коэффиценти b номаълум X бир бирликка ўзгарганда натижавий кўрсаткич ўртача қанчага ўзгаришини характерлаб беради. Бу коэффицент қисқа муддатли мультипликатор дейилади.

Вақтнинг $(t+1)$, бирлигида омил ўзгарувчи x_t нинг Y натижавий кўрсаткичга таъсири $(b_0 + b_1)$ ни ташкил этади $(t+2)$ да эса $(b_0 + b_1 + b_2)$ ни ташкил этади ва ҳ.к.з. Шу йўл ҳосил қилинган йиғинди оралиқ мультипликатор дейилади.

Лаглар сонини чеклилигини эътиборга олиб айтиш мумкинки, вақтнинг t бирлигида омил ўзгарувчи x_t нинг 1 шартли бирликка ўзгариши натижавий кўрсаткич Y ни 1 давр оралиғида $(b_0 + b_1 + \dots + b_l)$ бирликка ўзгаришига олиб келади.

Қуйидаги белгилашларни киритамиз:

$$b_0 + b_1 + \dots + b_l = b \quad (4)$$

b миқдорни одатда узок муддатли мултипликатор дейилади.

Фараз қилайлик,

$$B_j = b_j / b \quad (5)$$

Ҳосил қилинган миқдорни лаг билан тақсимланган моделнинг **нисбий коэффиценти** дейилади. Агарда барча B_j лар бир хил ишорага эга бўлса, ихтиёрий j

$$0 < B_j < 1$$

ва

$$\sum_{j=0}^l B_j = 1$$

Бу ерда B_j нинг ҳар бир қиймати мос равишда x_j омилнинг ўзгариши натижавий кўрсаткични $t+j$ вақт оралиғидаги ўзгартириш улушини кўрсатади.

B_j ларни қийматини аниқлаб олиш орқали стандарт формулалар ёрдамида кўп омилли регрессия тенгламасини яна иккита характеристикасини аниқлаб олишимиз мумкин: улардан бири ўрача лаг, иккинчиси медиан лаг.

$$l = \sum_{j=0}^l j * B_j$$

Бу катталик t вақт бирлигидаги эркин ўзгарувчи омил x_t нинг ўзгаришини натижавий кўрсаткич Y га таъсирининг ўртача даврини кўрсатиб беради.

Биз ушбу тадқиқот ишимизда юқорида айтиб ўтилган назарий билимларни амалий ахамиятини кўрсатиб беришга ҳаракат қиламиз.

Тадқиқот объекти сифатида Фарғона вилояти бўйича асосий капиталга киритилаётган инвестициялар танлаб олинди. Жадвал маълумотларидан шуни айтиш мумкинки, 2011-2020 йилларда Фарғона вилоятида асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми ўсувчи тендецияга эга. Бу эса вилоятда инвестицион сиёсат фаол ҳамда самарали йўлга қўйилганлигидан далолат бермоқда. 2011 йилда асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 387,5 млрд. сўмни, 2020 йилда эса 2990,0 млрд. сўмни ташкил этган. 2015 йилда асосий капиталга киритилган инвестициялар 2011 йилга нисбатан 88% га, 2020 йилда эса

2015 йилга нисбатан 4 маротабага, ҳамда 2020 йилда асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 2011 йилга нисбатан 7 маротабага ошганлигини кўришимиз мумкин [2].

1-жадвал. Фарғона вилоятида 2011-2020 йилларда асосий капиталга киритилган инвестиция тўғрисида маълумот

Йиллар	Ялпи ҳудудий саноат маҳсулот ҳажми (млрд.сўм)	Ҳудуд бўйича асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми (млрд. сўм)	Z0	Z1	Z2
011	4120,1	387,5			
2012	4596,9	455,6			
2013	5290,8	634,3			
2014	6596,4	672,0			
2015	7170,2	731,6	2881,0	4857,4	13509,6
2016	8040,7	747,8	3608,1	5800,9	16417,9
2017	9728,5	822,4	2973,8	6764,2	19871,0
2018	13613,8	1516,8	4490,6	7200,8	21150,0
2019	18661,2	2336,2	6154,8	8331,4	23242,2
2020	18438,6	2990,0	8413,2	10829,1	27769,8

Фараз қилайлик, $L = 4$ бўлган лаг бўйича тақсимланган моделни лаг структураси иккинчи тартибли полином ёрдамида ифодалангани деб, эконометрик моделни тузишга ҳаракат қиламиз.

Унинг умумий кўриниши қуйидагича бўлади:

$$Y_t = a_0 + b_1 x_t + b_2 x_{t-1} + b_3 x_{t-2} + b_4 x_{t-3} + E_t$$

Иккинчи тартибли полином учун қуйидагига эга бўламиз.

$$b_j = c_0 + c_1 j + c_2 j^2$$

Бу моделнинг параметрларини ҳисоблаш учун берилган маълумотлар ёрдамида янги ўзгарувчилани киритиб оламиз.

$$Z_0 = 731,6 + 672,0 + 634,3 + 455,6 + 387,5 = 2881,0$$

$$Z_1 = 672,0 + 2 * 634,3 + 3 * 455,6 + 4 * 387,5 = 4857,4$$

$$Z_2 = 672,0 + 4 * 634,3 + 9 * 455,6 + 16 * 387,5 = 13509,6$$

Буларнинг қийматлари юқоридаги жадвалда келтирилган. Шунга кўра қуйидагига эга бўламиз:

$$Y_t = a + c_0 Z_0 + c_1 \cdot Z_1 + c_2 Z_2$$

Ушбу тенгламадаги параметрларни топиш учун энг кичик квадратлар усулини қўлаймиз. Натижада қуйидаги тенгламани оламиз:

$$Y_t = 7114.75 + 10,69x_t + 8,23x_{t-1} + 6,43x_{t-2}$$

Хулоса

Курилган моделдан кўриниб турибдики, макро ва микро иқтисодиётда ўрганилаётган иқтисодий объектлар фаолияти натижаларини таҳлил ва назорат қилишда моделнинг асосланган коэффициентларидан фойдаланиш мумкин. Хусусан, 2020 йилда саноат тармоқларига киритилган инвестициялар ялпи ҳудудий маҳсулотни 10,69 бирликка оширади.

Олиб борилган тадқиқотимиз натижасида шуни айтиш мумкинки, макроиқтисодий ёки микроиқтисодий даражадами бундан қаттиқ назар, ўрганилаётган объектнинг фаолият натижаларини таҳлил қилишда, ҳамда унинг кейинги даврдаги ҳолатини прогностлаштиришда эконометрик моделлардан, хусусан динамик эконометрик моделлардан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Елисева, И., Курышева, С. В., Костеева, Т. В., Бабаева, И. В., & Михайлов, Б. А. (2002). *Эконометрика*. Федеральное государственное унитарное предприятие "Издательство" Финансы и статистика".
2. Rakhmonazarov, P. Y., & Usmonov, A. A. (2021). Analysis of ecological indicators of territories. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(10), 6-14.
3. Rakhmonazarov, P., Akhunova, M. (2019). Theoretical Aspects Of Sustainable Development Of Regional Economic Ecosystems And Assessment Methods. *Scientific Bulletin of Namangan State University*. Т. 1. (8). – С. 136-143.
4. Рахмоназаров, П. Й. (2020). Ways to improve the management of economic and environmental systems. *Экономика и предпринимательство*, (7), 442-446.
5. Рахмоназаров, П. Й., & Халилов, А. (2018). Пути совершенствования организацией управления эколого-экономическими системами территории. *Актуальная наука*, (11), 26-28.
6. Rakhmonazarov, P. Y. (2021). Hududiy iqtisodiy-ekologik tizim tavsifi va uning barqarorligi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 517-521.
7. Rakhmonazarov, P. (2021). Evaluation of efficiency of management of sustainable development of economic and ecological systems. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (2-7), 63-67.
8. Tsoy, D. end ets. (2022). Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic. *Sustainability*, 14, 7192.

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами бериледи.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645 INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543 INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Курпаяниди К. И., Ил'осов А.А. Саноат маᖁсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизmlарини такомиллаштириш

(Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Ил'осов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б.

ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Kurpanyanidi K.I., Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpanyanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизmlарини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Муминова, Е.А. Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.567609>

1

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI:

[https://doi.org/10.5281/zenodo.523](https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368)

0368

О.С.Назарматов

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ТУҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фаргона - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

Ubaydullayev M.M. G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

